

**The Satyakāma-Upakosala Saṁvāda:
A Study of Philosophical Narratives in the
Chāndogyopaniṣad through the Lens of Indian Tradition**

(भारतीयपरम्परानुसारेण छान्दोग्योपनिषदन्तर्गतसत्यकाम-उपकोसलसंवादनिरूपणम्)

Dr. Sadananda Das

Ph.D. in Sanskrit

National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

Email: sadanandarkmvu@gmail.com

Abstract: The dialogue between Satyakāma and Upakosala is found in the fourth chapter of the Chāndogyopaniṣad, which belongs to the Kauthuma recension (śākhā) of the saṁvāda. This discourse spans from the tenth to the fifteenth sections (Khaṇḍas) of the seventeenth section within that chapter. This dialogue is beautifully portrayed as a quintessential interaction between a Preceptor and a disciple (guruśiṣyasamvāda). In this narrative, Maharṣi Satyakāma features as the Guru, while Upakosala is the disciple. Upakosala resided in the hermitage of Maharṣi Satyakāma Jabala for twelve years, pursuing his studies as a celibate student (Brahmachari). At the end of the academic period, his fellow students received permission to return to their homes. However, when Upakosala did not receive such permission, he became dejected and despondent. Subsequently, in the course of time, after receiving the supreme instruction on Brahman (Absolute Reality) from the sacrificial fires (Agnis) and later from Satyakāma himself, Upakosala finally obtained permission to return home. In this research paper, after establishing the significance of this narrative in propounding the principle of Brahman according to Indian tradition, its contribution to the core tenets of Advaita Vedanta and its social implications have been thoroughly examined.

Keywords: Upanishadic Narrative, Guru-Shishya Parampara, Brahma-Vidya, Advaita Vedanta, Social Ethics

१. उपोद्घातः— एशियामहादेशे भारतवर्षदेशः एकः महत्वपूर्णदेशः विद्यते। एषः देशः समग्रविश्वस्य महान् गणतन्त्रदेशः। भारतवर्षे ये जनाः निवसन्ति तेषां मध्ये काचित् संस्कृतिः विद्यमाना वर्तते, सा भारतीयसंस्कृतिः इति नाम्ना अभिधीयते। भारतीयसंस्कृतिः अतीव प्राचीना वर्तते। आवेदकालात् तस्याः परम्परा आगता। भारतीयसंस्कृतेः आधारः वेदः एव। मानवजीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः। पूर्वस्मिन् काले अस्माकं पूर्वजाः मुनयः ऋषयश्च तपसा स्वजीवनं निर्वहन्ति स्म। ते यथा आचरणं कृतवन्तः तत्सर्वम् अनुसृत्यैव वयम् आधुनिकाः इदानीमपि सुष्ठुरूपेण जीवामः। मातृपितृभ्यां गुरुजनेभ्यश्च अस्माभिः शिक्षणीयं यत्—अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यं किम्, अस्माभिः किं किं करणीयं, कथं करणीयं, गुरुजनेभ्यः कथं मर्यादाप्रदर्शनं कर्तव्यम् इत्यादि। भारतीयपरम्पराम् आधारीकृत्य बहवः भिन्नधर्मीयजनाः निवसन्ति अस्मिन् भारतवर्षे परन्तु तेषां स्वस्वसंस्कृतिः विद्यते। अनेन भिन्नसंस्कृतिसमाहारेण भारतवर्षदेशः गौरवान्वितः अस्ति। भारतीयसंस्कृत्या वयं सुसंस्कृताः जाताः। अतः भारतीयमूलस्य ज्ञानं भारतीयानां मध्ये सम्मानस्य, आराधनायाः, गौरवस्य च स्रोतः अस्ति इति वक्तुं शक्यते।

वस्तुतः भारतीयसंस्कृतेः परम्पराविषये छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये सप्तदशखण्डेषु दशमखण्डादारभ्य पञ्चदशखण्डपर्यन्तं व्याप्य “सत्यकाम-उपकोसलसंवादः” इति एकः संवादः विद्यते। अस्य चतुर्थाध्यायस्य पूर्वेषु खण्डेषु नानाप्रकारैः ब्रह्मोपदेशः कृतः वर्तते। अपिच दशमखण्डादारभ्य पञ्चदशखण्डपर्यन्तम् आदौ अग्निविद्यान्तरं ब्रह्मविद्या निरूपितास्ति। अयं संवादः सुतरां गुरुशिष्यसंवादरूपेण शोभते। गुरुकुले तत्त्वज्ञानेच्छुशिष्यस्य धैर्यपूर्वकं परीक्षां स्वीकरोति आचार्यः गुरुः। अस्मिन् संवादे गुरुरूपेण विराजते महर्षिः सत्यकामः किञ्च शिष्यरूपेण उपकोसलः विद्यते। अयं सत्यकामजाबालः महर्षिगौतमस्य अन्यतमशिष्यः आसीत्। सत्यकामस्य मातुः नाम आसीत् जबाला। पितृपरिचये असत्वेऽपि महर्षिगौतमः एनं सत्यकामं शिष्यत्वेन अङ्गीकृतवान् सतताकारणादिति। अपरश्च उपकोसलः कमलायाः पुत्र आसीत्। सः महर्षिसत्यकामजाबालेः आश्रमे द्वादशवर्षपर्यन्तं ब्रह्मचारीत्वेन

विद्याध्ययनं कुर्वन् आसीत्। अध्ययनकालस्य अन्ते अध्ययनं समाप्य तस्य मित्राणि गृहं गन्तुम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः परन्तु यदा सः स्वगृहगमनाय अनुमतिं न प्राप्तवान् तदा सः उदासीनः जातः। एवंप्रकारेण अस्य उपाख्यानस्य माहात्म्यं वर्णितमस्ति। इयम् आख्यायिका पूर्वखण्डवच्छ्रद्धातपसोर्ब्रह्मविद्यासाधन-त्वप्रदर्शनार्था। इदानीं तदेव आलोचयिष्यामि।

२. उपाख्यानसारः— ब्रह्मविदो गौतमात् गुरोः समावृत्तः स्नातकश्च सत्यकामः सर्वथा अनुरूपां जायां परिणीय कुत्रचिदरण्ये आश्रमं निर्माय गृहस्थः अभूत्। अयं सत्यकामजावालः ब्रह्मज्ञानी आसीत्। तस्य एतादृशं माहात्म्यम् आकर्ष्य बहुषु दिक्षु छात्राः अध्ययनार्थं जावालसमीपं आगच्छन्ति स्म किञ्च स्वाध्यायं समाप्य गृहं प्रति गच्छन्ति स्म अपि। तेषु उपकोसलः एकः आसीत्। उपकोसलः कमलायाः पुत्र आसीत्। सः महर्षिसत्यकामजावालेः आश्रमे द्वादशवर्षपर्यन्तं ब्रह्मचारीत्वेन विद्याध्ययनं कुर्वन् आसीत्। सत्यकामः तमुपनीय ब्रह्मचर्यव्रते निष्ठितं विधाय अग्निपरिचर्यायां नियोजयामास। उपकोसलस्तु अग्नीन् सेवमानः द्वादशवत्सरान् गुरोर्गृहे ब्रह्मचर्यमुवास। अध्ययनकालस्य अन्ते अध्ययनं समाप्य तस्य मित्राणि गृहं गन्तुम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः परन्तु यदा सः स्वगृहगमनाय अनुमतिं न प्राप्तवान् तदा सः उदासीनः जातः।

सत्यकामस्य पत्नी उपकोसलं स्निह्यति स्म। सा स्वपतिं सत्यकामम् अन्यछात्राणामिव उपकोसलाय अपि गृहं गन्तुम् अनुमतिं प्रदातुं प्रार्थितवती। उपकोसलः अतीव समीचीनरूपेण अग्रेः सेवां कृतवान् आसीत्। तस्मात् तम् उपकोसलं गृहगमनाय अनुमतिं न प्रदीयते चेत् अग्रयः रुष्टः भवेयुः अतः प्रब्रूहि अस्मै उपकोसलाय विद्याम् इति सत्यकामपत्न्याः अभिप्रायः। किन्तु सत्यकामः न अङ्गीकृतवान्। अनन्तरं सः सत्यकामः कुत्रापि यात्रां कर्तुम् अगच्छत्। अथ उपकोसलः तावान् उदासः जातः यत् सः भोजनम् अपि न स्वीकृतवान्। गुरुपत्नी तं स्नेहेन भोजयितुं प्रयत्नं कृतवती परन्तु न तेन कोऽपि लाभः सञ्जातः। सः उच्चैः क्रन्दनं कृतवान्—हे मातः! मम हृदयम् अत्यन्तं मलिनम् अस्ति। मातः! अहं दुःखी अस्मि। मया भोक्तुं न शक्यते इति। सत्यकामः जानाति स्म यत् उपकोसलः तावत् ज्ञानं न प्राप्तवान् येन सः धर्मानुसारं गृहस्थधर्मस्य पालनं कुर्यात्। उपकोसलः अपि जानाति स्म यत् तस्य विद्यायां न कापि न्यूनता वर्तते अपितु आन्तरिकवृत्त्यां त्रुटिकारणात् सः गृहं गन्तुम् अनुमतिं न प्राप्तवान्। सः गुरुपत्नीम् अवदत् यत् तस्य अनेकाः कामनाः वर्तन्ते याभिः तस्य मनः सर्वत्र भ्रमति, भ्रामयति, उत्साहं नाशयति च। यावत् पर्यन्तं सः मनसः नियन्त्रणं न करोति तावत् पर्यन्तं सः अन्यानां नियन्त्रणं न कर्तुं शक्नोति। उपकोसलः परमतत्त्वेन साकम् एकत्वम् इति भावेन स्थातुं तस्य अभीप्सा आसीत्।

अथ ब्रह्मचारिणः उपकोसलस्य शुश्रूषां, प्रकृतदशां च परिशील्य आवर्जिताः दयार्द्राश्च सन्तः गार्हपत्याग्निः दक्षिणाग्निः आहवनीयाग्निः चेत्याख्याः त्रयोऽप्यग्रयः प्रसन्नतां सम्भूय तं ब्रह्मतत्त्वमेवमुपदिदिशुः। एकस्मिन् दिने तस्मै उपकोसलाय उचुः— “प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म” इति। एतादृशं उपकोसलः उवाच—भगवन्तः! प्राणो ब्रह्म इति तावत् जानामि। प्राणो हि सर्वेषां प्रतिष्ठा। परन्तु परमानन्दवाचकः “कम्” इति शब्दस्तु कथं वा ब्रह्म भवेत्? तथाच आकाशबोधकः “खम्” इति शब्दोऽपि कथं ब्रह्म भवति? आकाशस्तु अचेतनः खलु!

तदनन्तरं ते अग्रयः बोधितवन्तः—यः परमानन्दवाचकः “कम्” इति वर्तते सः निश्चयेन आकाशबोधकः “खम्” इति। अपिच आकाशबोधकः यः “खम्” इति वर्तते सः परमानन्दवाचकः “कम्” इति भवति। अर्थात् प्राण एव वस्तुतो ब्रह्म। सः एव परमानन्दवाचकः आकाशवाचकश्चेति। आकाशस्य तात्पर्यं हृत्कमलं, यत्र ब्रह्म निवसति। परमानन्दस्य तात्पर्यं भवति ब्रह्मणः आनन्दः इति। उभयोः अपि तात्पर्यं ब्रह्म एव।

अथ संभूयाग्रयो ब्रह्मचारिणे ब्रह्मोक्तवन्तः। गार्हपत्याग्निः उपकोसलं प्रति बोधितवान् यत्—पृथिवी अग्निः अन्नम् आदित्यश्चेति चत्वारः मम शरीराः। एते सर्वेऽपि ब्रह्मस्वरूपाः येषां त्वम् आराधनां करोषि। यः पुरुषः आदित्ये दृश्यते सोऽहमस्मीति। अहमेव च सः। यः पुरुषः एतत्सर्वं ज्ञात्वा उपासनां करोति स पापरहितो भवति। दीर्घमायुरेति उज्वलं जीवति। तथाच तस्य उत्तरपुरुषाणां नाशः न भवति। यः एतादृशीम् उपासनां करोति सः पुरुषः इहापरत्रलोके च प्रतिष्ठां प्राप्नोति।

ततःपरं अन्वाहार्यपचनाग्निना अर्थात् दक्षिणाग्निना उपकोसलः बोधितः यत्—आपः दिशः नक्षत्राणि चन्द्रमाश्चेति चत्वारः मम शरीराः। चन्द्रमसि यः पुरुषो दृश्यते सोऽहमेव। अहमेव च सः। यः पुरुषः एतत्सर्वं ज्ञात्वा उपासनां करोति स पापरहितो भवति। दीर्घमायुरेति उज्वलं जीवति। तथाच तस्य उत्तरपुरुषाणां नाशः न भवति। यः एतादृशीम् उपासनां करोति सः पुरुषः इहापरत्रलोके च प्रतिष्ठां प्राप्नोति। अनन्तरम् आहवनीयाग्निना अबोधितम्—प्राण आकाशो द्यौः विद्युत् चेति ममैव रूपाणि। तत्र विद्युति यो दृश्यते पुरुषः सः एव अहमस्मि। अहमेव च सः। यः पुरुषः एतत्सर्वं ज्ञात्वा उपासनां करोति स पापरहितो भवति। दीर्घमायुरेति उज्वलं जीवति। तथाच तस्य उत्तरपुरुषाणां नाशः न भवति। यः एतादृशीम् उपासनां करोति सः पुरुषः इहापरत्रलोके च प्रतिष्ठां प्राप्नोति। एवंरूपेण त्रयः अग्नयः तम् उपकोसलं प्रति अग्निविद्यां तदुपासनाच्च निरूपितवन्तः।

कालक्रमेण सत्यकामः अपि यात्रायाः प्रत्यागतः। सः प्रकाशमानं उपकोसलाननं दृष्ट्वा अवदत्—वत्स! तव मुखमण्डलं ब्रह्मज्ञानी इव दीप्यते। केन तुभ्यं ज्ञानम् इदं प्रदत्तम्? उपकोसलः आह—मह्यं इदं ज्ञानं मानवेतरसत्ताभिः गार्हपत्यादिभिः अग्निभिः प्राप्तम्। अथ सत्यकामः आह—वत्स! त्वं यत् ज्ञानं प्राप्तवान् तत् सत्यम्। अहं तुभ्यं यां शिक्षां प्रदास्यामि तदपि सत्यम्। तदनन्तरं “य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच...”² इत्यादिश्रुतिभिः बोधयितुं प्रारब्धः सत्यकामः। तद्यथा—यः एषः अक्षिणि पुरुषो दृश्यते स एव परमात्मा परब्रह्म। तदेव अभयम् अमृतञ्च। तदेव ब्रह्म विद्धि। यः एवं विद्धि तस्मै न किञ्चित् पापमनुबध्नाति, न किञ्चित् कर्म श्लिष्यति यथा कमलपत्रे जलं न तिष्ठति। ब्रह्मविदः अमुमेव आत्मानं सर्वशोभनाऽस्पदत्वात् “संयद्ग्रामः”, सर्वपुण्यफलदातृत्वेन “वामनीः”, सर्वाभासकत्वात् “भामनीः” इत्येवंरूपेण अभिप्रयन्ति।

ततःपरम् एतादृशब्रह्मज्ञस्य गतिविषये उच्यते—ब्रह्मस्वरूपम् एवंरूपेण यः जानाति तस्य ब्रह्मज्ञस्य मरणादनन्तरं यथाविधिसत्कारादिकर्म न क्रीयते चेदपि तस्य ब्रह्मप्राप्तिः जायते एव। सः पुरुषः कर्महीनः भवति “न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्”³ इत्यादिश्रुतिभिः स्पष्टं ज्ञायते। अपिच, अर्चिराभिमानीदेवेभ्यः दिवसाभिमानीदेवान्, दिवसाभिमानीदेवेभ्यः शुक्लपक्षाभिमानीदेवान् किञ्च शुक्लपक्षाभिमानीदेवेभ्यः उत्तरायणषण्मासान् प्राप्नोति। पुनश्च मासेभ्यः संवत्सरान्, संवत्सरेभ्यः आदित्यम्, आदित्यात् चन्द्रं किञ्च चन्द्रात् विद्युत् प्राप्नोति। ततःपरं तस्य पुरुषस्य ब्रह्मप्राप्तिः जायते। पुनः सः पुरुषः मानवमण्डले न प्रत्यागच्छति अपितु तस्य मोक्षप्राप्तिरेव साक्षात् भवति। वस्तुतः ब्रह्मणि लयं प्राप्नोति इत्यर्थः।

एवं सत्यकामः उपकोसलं ब्रह्मज्ञानं प्राददत्। तदनन्तरं तम् उपकोसलं योग्यशिष्यत्वेन स्वीकृत्य उद्घोषयित्वा च तस्मै स्वगृहं गन्तुम् अनुमतिम् अपि अयच्छत् सत्यकामः इति।

३. उपाख्यानवैशिष्ट्यम् — छान्दोग्योपनिषदः चतुर्थाध्याये दशमखण्डादारभ्य पञ्चदशखण्डपर्यन्तं व्याप्य अयं संवादः विलसति। चतुर्थाध्यायस्य दशमखण्डे पञ्चमन्त्राः, एकादशखण्डे द्वौ मन्त्रौ, द्वादशखण्डे द्वौ मन्त्रौ, त्रयोदशखण्डे द्वौ मन्त्रौ, चतुर्दशखण्डे त्रयः मन्त्राः, पञ्चदशखण्डे पञ्चमन्त्राश्चेति विलसन्ति। इदम् उपाख्यानं ब्रह्मतत्त्वप्रतिपादकमिति। अस्मिन् उपाख्याने आदौ अग्निविद्यास्वरूपं तदुपासनां च निरूपितं तदनन्तरं ब्रह्मस्वरूपं ब्रह्मविद्यां च वर्णितमस्ति। अस्य उपाख्यानस्य महद्वैशिष्ट्यमिदमस्ति यत् मातृस्वरूपिणीगुरुपत्न्याः पुत्रसदृशशिष्योपरि अतीव स्नेहकरुणाप्रदर्शनम्। पुनश्च सविनयश्रद्धासम्पन्नशिष्यस्य गुरुं प्रति निष्ठा धैर्यं सम्मानप्रदर्शनं च निरूपितमस्ति। अतः भारतीयपरम्परानुसारेण एतदपि अस्य उपाख्यानस्य महद्वैशिष्ट्यमिति वक्तुं शक्यते।

४. उपाख्यानस्य ब्रह्मतत्त्वप्रतिपादकत्वनिरूपणम्— इदम् उपाख्यानं ब्रह्मतत्त्वप्रतिपादकमिति किमर्थं तदोच्यते—अस्मिन् उपाख्याने विशेषतया ब्रह्मस्वरूपं माहात्म्यञ्च प्रतिपादितमस्ति। “प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म”⁴ इत्यादिछान्दोग्यश्रुतिवचनात् अवगन्तुं शक्यते। पुनश्च गार्हपत्यादिभिः अग्निभिः अग्निविद्यया ब्रह्मस्वरूपमेव निरूपितम्। गौतमशिष्यसत्यकामोऽपि स्वशिष्याय उपकोसलाय “य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच...”⁵ इत्यादिश्रुतिभिः ब्रह्मज्ञानं प्रदत्तवानिति। तद्यथा—यः एषः अक्षिणि पुरुषो दृश्यते स एव परमात्मा

परब्रह्म। तदेव अभयम् अमृतञ्च। तदेव ब्रह्म विद्धि। यः एवं विद्धि तस्मै न किञ्चित् पापमनुबध्नाति, न किञ्चित् कर्म श्लिष्यति यथा कमलपत्रे जलं न तिष्ठति। ब्रह्मविदः अमुमेव आत्मानं सर्वशोभनाऽस्पदत्वात् “संयद्ग्रामः”, सर्वपुण्यफलदातृत्वेन “वामनीः”, सर्वाभासकत्वात् “भामनीः” इत्येवंरूपेण अभिप्रयन्ति। अतः एतेन सुस्पष्टं ज्ञातुं शक्यते इदम् उपाख्यानं ब्रह्मतत्त्वप्रतिपादकमिति।

५. उपाख्यानस्य अद्वैतवेदान्तमूलतत्त्वप्रतिपादने योगदानं सामाजिकप्रेक्षणञ्च—

अद्वैतवेदान्तमूलतत्त्वप्रतिपादने अस्य उपाख्यानस्य योगदानं सामाजिकप्रेक्षणञ्च यथाशक्ति प्रतिपाद्यते मया—

५.१ अद्वैतवेदान्तमूलतत्त्वप्रतिपादने योगदानम्— अस्य उपाख्यानस्य अद्वैतवेदान्तमूलतत्त्वप्रतिपादने महत् योगदानं वर्तते। तद्यथा—“सर्वं खलु इदं ब्रह्म”⁶ “ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततोऽन्यदखिलमनित्यम्”⁷ इत्यादयः अद्वैतवेदान्तदर्शनशास्त्रस्य मुख्यविषयाः सिद्धान्ताश्च भवन्ति। वयं सर्वे परब्रह्मस्वरूपाः एव स्मः। तस्मात् ब्रह्मणः अस्माकम् उत्पत्तिः संजाता किञ्च प्रलयकाले तस्मिन्नेव अखण्डसच्चिदानन्दपरब्रह्मणि लयं प्राप्नुमः। यथा समुद्रतः उत्पन्नाः नद्यः पुनः तस्मिन् एव समुद्रे प्रतिगच्छन्ति। इहजगति किमपि नित्यं नास्ति केवलं ब्रह्म विहाय। यतोहि तत् ब्रह्म नित्यं सद्दस्तु किञ्च अन्यत्सर्वम् अनित्यमिति। ये ब्रह्मविदः भवन्ति तेषां मुक्तिः जायते, न पुनः अस्मिन् अनित्यसंसारे तेषाम् आगमनं भवति। ते बद्धजीवात् मुक्ताः भवन्ति। तथैव अत्रापि अस्मिन् उपाख्यानेऽपि वर्णितमस्ति। आदौ “प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म”⁸ इत्यादिछान्दोग्यश्रुतिभिः प्राण एव वस्तुतो ब्रह्म। सः एव परमानन्दवाचकः आकाशवाचकश्चेति। आकाशस्य तात्पर्यं हृत्कमलं यत्र ब्रह्म निवसति। परमानन्दस्य तात्पर्यं वर्तते ब्रह्मणः आनन्दः इति। उभयोः अपि तात्पर्यं ब्रह्म एव इत्येवंरूपेण ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपादितमस्ति। ततःपरं ब्रह्मविदः गतिविषये अपि उक्तमस्ति “य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाच...”⁹ इत्यादिश्रुतिभिः। ब्रह्मस्वरूपम् एवरूपेण यः जानाति तस्य ब्रह्मज्ञस्य मरणादनन्तरं यथाविधिसत्कारादिकर्म न क्रीयते चेदपि तस्य ब्रह्मप्राप्तिः जायते एव। सः पुरुषः कर्महीनः भवति। पुनः सः पुरुषः मानवमण्डले न प्रत्यागच्छति अपितु तस्य मोक्षप्राप्तिरेव साक्षात् भवति। ब्रह्मणि लयं प्राप्नोति इत्यादयः वर्णिताः अस्मिन् उपाख्याने। अतः अद्वैतवेदान्तमूलतत्त्वप्रतिपादने अस्य उपाख्यानस्य योगदानं दृश्यते एव।

५.२ सामाजिकप्रेक्षणनिरूपणम्— इदानीम् अस्य उपाख्यानस्य सामाजिकप्रेक्षणविषये उच्यते मया—

अद्यतनसमाजे प्रकृतगुरुः कः विद्यते एतद्विषये अज्ञात्वा एव वयं शिक्षार्थं यं कमपि गुरुरूपेण स्वीकुर्मः। गुरुः यदि विषयज्ञः शास्त्रज्ञश्च न भवति तर्हि आगतशिष्येभ्यः कथं तत्त्वोपदेशं प्रदास्यति? एतेन गुरोरपि मर्यादाहानिः जायते किञ्च शिष्यस्यापि दुर्गतिः स्यात्। परन्तु अस्मिन् उपाख्याने तथा न द्रष्टुं शक्यते। यतोहि अत्र यः गुरुरूपेण विद्यमानः अस्ति सः महर्षिगौतमशिष्येषु अन्यतमः सत्यकामजाबालः इति। सः प्रकृतरूपेण शास्त्रज्ञः ब्रह्मज्ञश्चासीत्। अतः तस्य आचार्यपदे न कोऽपि संशयः वर्तते। सः सत्यकामः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः समरूपेण सस्त्रेहेन च तत्त्वोपदेशं प्रददाति। अध्ययनकालस्य अन्ते अध्ययनं समाप्य सर्वे छात्राः गृहं गन्तुम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः परन्तु उपकोसलाय स्वगृहगमने अनुमतिं न प्रदत्तवान्। यतोहि सत्यकामः जानाति स्म यत् उपकोसलः तावत् ज्ञानं न प्राप्तवान् येन सः धर्मानुसारं गृहस्थधर्मस्य परिपालनं कुर्यात्। परन्तु यदा उपकोसलस्य ब्रह्मविद्याधिकारियोग्यत्वं ज्ञातवान् तदनन्तरमेव उपकोसलाय ब्रह्मविद्याम् उपदिदेश सत्यकामः। एतेन सत्यकामस्य योग्यगुरुत्वं द्योतयति। शास्त्रेऽपि उच्यते—

“अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥” इति।

अतः एतेन अस्माभिरपि शिक्षणीयं यत् सर्वदैव उत्तमशिक्षार्थम् उत्तमगुरोः अन्वेषणं कर्तव्यमेव भवति नोचेत् अस्माकमेव हानिः स्यात्। सुयोग्यगुरुविषये यथा उक्तमस्ति तथैव सुयोग्यशिष्यविषयेऽपि वर्णितमस्ति। महर्षिसत्यकामजाबालः यथा सुयोग्यगुरुपदमलंकरोति तथैव उपकोसलोऽपि सुयोग्यशिष्यपदमलंकरोति। अध्ययनसमाप्तिरनन्तरं सर्वेषां छात्राणां गृहगमने अनुमतिः उपलब्धा परन्तु स्वस्य कृते सा अनुमतिः नोपलब्धा आसीत् इति ज्ञात्वा अपि गुरोः उपरि कोपं प्रदर्श्य आश्रमं न त्यक्तवान्। अपितु स्वात्मानमेव मानसिकदोषेण

दुषितम्। यतोहि उपकोसलः अपि जानाति स्म यत् तस्य विद्यायां न कापि न्यूनता वर्तते अपितु आन्तरिकवृत्त्यां ऋटेः कारणात् सः गृहं गन्तुम् अनुमतिं न प्राप्तवान्। सः गुरुपत्नीसमीपे अपि स्वदोषमेव प्रकटितवान्, न तु स्वगुरवे दोषम् आरोपितमिति। यावत्पर्यन्तं गुरुकृपा न जायते तावत्पर्यन्तं सः धैर्यपूर्वकम् आश्रमे स्थितवान्। अपिच अनन्तरं गुरुकृपया ब्रह्मविद्यां प्राप्य ब्रह्मज्ञः संजातः। एतेन उपकोसलस्य योग्यशिष्यत्वं द्योतयति। एतेन अस्माभिरपि शिक्षणीयं यत् कदापि गुरुनिन्दा नैव कर्तव्या। सर्वदा स्वदोषमेव अन्वेषणीयम्, अनेन आत्मशोधनं स्यात्। अपिच कस्यापि वस्तुनः प्राप्त्यर्थं धैर्यम् अवलम्बनीयं भवति, शीघ्रतां क्रीयते चेत् स्वाभिष्टफलं नैव लभ्यते।

अस्मिन् उपाख्यानं गुरुपत्न्याः मातृस्नेहं निरूपितमस्ति। एतेन अस्माभिरपि शिक्षणीयं यत् पुत्रकन्याश्च कस्मिंश्चित् विषये स्वाभिमानं क्रोधं च प्रदर्शयन्ति चेदपि अस्माभिः अभिभावकैः प्रीत्या सरलतया सन्नेहेन बोधनीयं, नोचेत् हानिरेव जायते। तद्यथा द्रष्टुं शक्यते वर्तमानसमाजे यत्—पुत्रकन्याः किमपि बहुमूल्ययुक्तं वस्तु अभिलषन्ति चेत् अभिभावकैः तद् वस्तु कथञ्चिदपि न दीयते अपिच बहुधा तान् पुत्रान् तर्जयन्ति ताडयन्ति च। एतेन ते पुत्राः स्वाभिमानेन आत्महननं कुर्वन्ति, चौर्यवृत्तिम् असन्मार्गम् अनुसरन्ति च। परन्तु सन्नेहेन तान् बोधयन्ति चेत् ते अवश्यमेव मातृपितृणाम् हितकरवाक्यम् अवगम्य सन्मार्गं प्रवृत्ताः भवेयुः इति मे मतिः।

६. उपसंहारः— उपसंहारत्वेन एतदेव वक्तुमिच्छामि यत्—अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः सर्वदा शिक्षयति स्मारयति च यत् मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव चेत्यादि। पितरौ प्रति सदैव श्रद्धाशीलयुक्तं भवेत्। गुरुरेव परब्रह्म भवति। अतः एतेषाम् अवमानना कदापि नैव कर्तव्या इति। अपिच, कस्यापि उत्कृष्टवस्तुनः प्राप्त्यर्थं सर्वदा स्वधैर्यं संरक्षणीयं नोचेत् इष्टसिद्धिः नैव जायते। पुनश्च सुयोग्यः गुरुः शिष्यश्च कथं भवेत्? एतत्सर्वमपि भारतीयसंस्कृतात् अवगम्यते। परन्तु अद्यतनवर्तमानसमाजे एतत्सर्वम् आचारदिकं नैव दृश्यते उपलभ्यते च। भारतीयसंस्कृतिम् अवलम्ब्य स्वजीवनम् अग्रे सारयामश्चेत् वयमेव समृद्धाः भवामः किञ्च भारतीयसंस्कृतेः बीजमपि उत्तरप्रजन्मेषु सुरद्वं स्यात्। येन प्रकृतभारतीयसंस्कृतेः प्रचारप्रसारश्च तैलधारावत् सर्वदैव विद्यमानः भवेदिति मे आशयः।

Endnotes

1. छान्दोग्योपनिषत् ४.१०.४
2. छान्दोग्योपनिषत् ४.१५.१
3. बृहदारण्यकोपनिषत् ४.४.२३
4. छान्दोग्योपनिषत् ४.१०.४
5. छान्दोग्योपनिषत् ४.१५.१
6. छान्दोग्योपनिषत् ३.१४.१
7. वेदान्तसारः
8. छान्दोग्योपनिषत् ४.१०.४
9. छान्दोग्योपनिषत् ४.१५.१

Bibliography

- व्यासदेवः— श्रीमद्भगवद्गीता शाङ्करभाष्यम्- गीताप्रेस, गोरखपुर- 1982
- एस्.सुब्रह्मण्यशास्त्री— उपनिषद्भाष्यम्— खण्डः १— महेश अनुसन्धान संस्थानम्- वाराणसी
- श्रीसदानन्दः—वेदान्तसारः- कालीवरवेदान्तवागीशः— संस्कृतपुस्तकभाण्डारः- कलकाता 1995
- दशोपनिषद्—शाङ्करभाष्यम्- मोतिलालबनार्जीदासः- दिल्ली- 1964
- स्वामी जुष्टानन्दः— कठोपनिषद्- प्रथमप्रकाशः 2002, कलकाता
- ईशादि नौ उपनिषद्- गीताप्रेस, गोरखपुर
- बृहदारण्यकोपनिषद्- गीताप्रेस, गोरखपुर
- छान्दोग्योपनिषद्- गीताप्रेस, गोरखपुर